

РАҚАМЛИ ЖАМИЯТ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ РЕАЛЛИК СИФАТИДА

Соқиев Х.В. –

ЎзМУ доценти,

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

XXI асрда рақамли ахборот-коммуникация технологиялари нафақат жамият тараққиётини таъминловчи, балки инсон онги ва хулқ-атворини бошқарувчи фавқулудда омилга айланди. Жаҳоннинг аксарият ривожланган мамлакатлари жамият ҳаётининг барча жабҳаларига рақамли ахборот коммуникация-технологияларини жорий этиш ва яратишга асосланган янги тараққиёт моделига ўтмоқда. Ҳар қандай давлат ривожининг барқарорлик даражаси илғор технологияларни яратиш ва қўллаш қўлами билан ўлчанмоқда. “Рақамли билим”, “рақамли тафаккур” тамойилларига асосланган глобал ахборот жамияти шаклланимоқда.

«Рақамли жамият» тушунчаси аниқ битта шахс томонидан илмий муомалага киритилган термин эмас, балки ахборот жамияти назарияларининг мантикий давоми сифатида шаклланиган. Бироқ, унинг илмий асосланишида бир нечта муҳим олимларнинг ҳиссаси катта. Булар:

Мануэль Кастельс (Manuel Castells). Замонавий социолог ўзининг тадқиқотларида рақамли ва тармоқли жамият тушунчасини бир неча бор ишлатган бўлиб, ўзининг «Ахборот даври: иқтисодиёт, жамият ва маданият» асарида технологиялар нафақат қурилма, балки жамиятнинг тузилишини ўзгартирувчи куч эканлигини таъкидлайди. Унинг «Тармоқли жамият» (Network Society) концепцияси ҳозирги рақамли жамият тушунчасининг пойдевори ҳисобланади.[9]

Д.Тапскотт 1994 йилда ўзининг «The Digital Economy» асарида биринчилардан бўлиб «рақамли» атамасини ижтимоий ва иқтисодий тизимларга нисбатан ишлатган. У рақамли технологиялар инсонларнинг ўзаро мулоқоти ва бизнес юритиш шаклини бутунлай ўзгартиришини башорат қилган.[8]

Ф. Махлуп ва Д.Беллар «рақамли жамият» атамаси пайдо бўлишидан олдин, 1960–1970 йилларда «Ахборот жамияти» ва «Постиндустриал жамият» тушунчаларини фанга киритишган. Рақамли жамият айнан шу назарияларнинг рақамли технологиялар (интернет, СИ, Big Data) давридаги замонавий кўринишидир.

2009 йилда Ж.Уинн «Рақамли социология» атамасини илк бор қўллаб, рақамли технологияларни алоҳида фан йўналиши сифатида ўрганиш зарурлигини таъкидлаган. [7] Терминнинг ўзи 1990-йилларнинг ўрталарида (асосан Дон Тапскотт ва Мануэль Кастельс ишларидан сўнг) кенг истеъмолга кирган. 2025 йилга келиб, бу тушунча нафақат технологияларни, балки инсон ҳуқуқлари, рақамли этика ва сунъий интеллект билан ҳамкорликни ҳам ўз ичига олган мураккаб тизимга айланди.

Бугунги кунда соҳалардаги рақамлашув ижтимоий-маданий реаллик сифатида жамият аъзолари томонидан яратилган символлар, меъёрлар, қадриятлар ва институтлар мажмуасига айланди. Аввало, рақамлашув жараёнида янги **символик тизимлар** шаклланимоқда. Масалан, рақамли платформаларда қўлланиладиган эмоджилар, интерфейс белгилар, лайк ва рейтинг тизимлари мулоқотнинг анъанавий шакллари қисқартириб, янги маъно ва белгилар орқали ахборот алмашинувини таъминламоқда[6]. Бу символлар инсонлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларнинг мазмунини ўзгартирибгина қолмай, ушбу символик тизимлар ахборотни ифодалаш, узатиш ва қабул қилишнинг анъанавий усулларини трансформация қилиб, ижтимоий муносабатларнинг мазмуни ва шаклига ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Рақамли муҳитда қўлланилаётган **визуал ва график символлар** ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда. Масалан, пиктограммалар, иконкалар ва интерфейс белгилар сўз орқали ифодаланадиган ҳис-туйғулар ва маъноларни қисқа ва тезкор шаклда узатиш имконини бермоқда. Бу эса мулоқот жараёнини соддалаштириб, унинг тезлиги ва таъсирчанлигини ошишига олиб келмоқда.

Шунингдек, рақамли платформаларда шаклланган **баҳолаш ва тан олиш символлари** ижтимоий ўзаро таъсирнинг муҳим элементига айланмоқда. «Лайк», «репост», «обуна», «рейтинг» каби белгилар фойдаланувчининг ижтимоий мақоми, фаоллиги ва таъсир даражасини ифода этувчи рамзий кўрсаткич вазифасини бажаради. Масалан, ижтимоий тармоқлардаги юқори рейтинг ёки кўп обуначилар жамоатчилик эътибори ва ишончининг рамзи сифатида қабул қилинади.

Рақамлашув жараёнида **алгоритмик символлар** ҳам шаклланган. Хештеглар, теглар ва калит сўзлар ахборотни тизимлаштириш ва маъно бериш воситаси сифатида хизмат қилади. Масалан, муайян мавзудаги хештег орқали ахборотни бирлаштириш ва кенг аудиторияга етказиш мумкин, бу эса рақамли маданиятда маъно яратишнинг янги механизминини вужудга келтирди.

Шу тариха, рақамлашув жараёнида шаклланаётган символик тизимлар жамият аъзолари ўртасидаги мулоқотни қайта ташкил этиб, ижтимоий маъноларни яратиш ва узатишнинг замонавий моделини шакллантирмоқда.

Рақамлашув **ижтимоий меъёрларнинг** қайта шаклланишига таъсир кўрсатган. Онлайн мулоқот маданияти, ахборот хавфсизлиги қоидалари, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш каби меъёрлар жамият ҳаётида муҳим аҳамият касб этмоқда. Ижтимоий тармоқларда ахборот тарқатишда масъулият, плагиатга йўл қўймаслик ёки интернет этикасига риоя қилиш рақамли жамиятнинг асосий талабларидан бирига айланган.

Рақамлашув жараёни янги **қадриятлар тизимининг шаклланишига таъсир қилмоқда, яъни** ахборотга тезкор кириш, очиқлик, инновацияга интилиш, рақобатбардошлик ва билимларни узлуксиз янгилаш каби қадриятлар замонавий жамиятда устувор аҳамият касб этмоқда[5].

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 26 декабрдаги Олий Мажлис ва халққа Мурожаатномасида рақамлашув, рақамли иқтисодиёт ва электрон хизматларга оид ислохотларга катта эътибор берилган[1].

Биринчидан, электрон давлат хизматларини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан:

- “Электрон Ҳукумат” платформаси тўлиқ ўзгартирилиши ва модернизация қилиниши;

- 1000дан ортиқ давлат хизматлари, 5000дан зиёд вазифалар, 240та маълумотлар базаси ва ахборот тизимлари ягона рақамли платформада интеграция қилиниши. Бу бюрократик тўсиқлар ва коррупция хавфини камайтиради[4].

Иккинчидан, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва стартаплар экотизимини кенгайтириш йўналиши ҳам устувор вазифалардан бири сифатида қайд этилди. Яъни:

- “Digital Startups” дастури кенгайтирилиши,
- Стартаплар учун молиявий қўллаб-қувватлаш иштироки,
- Ғоядан то хорижий бозорга чиқишгача бўлган тўлиқ қўллаб-қувватлаш тузилмалари жорий этилиши кўзда тутилган[3].

Учинчидан, дунёда янги технологиялар таъсирида касблар структураси ўзгармоқда, бу эса мамлакатда меҳнат бозори архитектурасини рақамлаштириш ва технологиялар билан боғлиқ кадрлар тайёрлашни зарур қилади[2].

Хулоса қилиб, рақамли жамият - ахборот-коммуникация технологиялари, сунъий интеллект, катта маълумотлар ва тармоқ платформалари ижтимоий ҳаётнинг барча қатламларига чуқур сингиб кетган, инсон тафаккури, маданияти ва ижтимоий муносабатларини қайта шакллантираётган замонавий реалликдир. У фақат техник инфратузилма эмас, балки ижтимоий-маданий муҳит, қадриятлар тизими ва идентификация усулларининг янги конфигурациясини англатади. Ўзбекистонда рақамлашув жараёни мамлакатни модернизация қилиш, инсон капитали сифатини ошириш ва глобал рақамли жамиятга интеграциялашувни таъминлашга қаратилган стратегик аҳамиятга эга ижтимоий-иқтисодий жараёндир.

АДАБИЁТЛАР:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025. <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
2. <https://president.uz/en/lists/view/8833>
3. Uzbekistan to Implement AI in “Electronic Government” for Transparent Public Administration. 26/12/2025 <https://www.uzdaily.uz/>
4. Uzbekistan to Implement AI in “Electronic Government” for Transparent Public Administration. 26/12/2025 <https://www.uzdaily.uz/>
5. Кастельс М. *Информацион эпоха: экономика, общество и культура*. — Москва: ГУ ВШЭ, 2000.
6. **Бодрийяр, Ж.** *Символический обмен и смерть*. — Москва: Добро свет, 2006.
7. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40711-023-00198-1#:~:text=Introduction,transition%20into%20the%20digital%20age>.
8. <https://online.kcl.ac.uk/blog/what-are-the-pros-and-cons-of-the-digital-economy#:~:text=The%20term%20'digital%20economy'%20was,marketing%20and%20other%20operational%20activities>.
9. [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2025.2568900?src=text=In%20Advanced%20Introduction%20to%20Digital,their%20effects%20\(Castells%202023\)](https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2025.2568900?src=text=In%20Advanced%20Introduction%20to%20Digital,their%20effects%20(Castells%202023)).
10. Soqiyev X.V. Virtual muhit va shaxs identikligi transformatsiyasi // Философия и право. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/virtual-muhit-va-shaxs-identikligi-transformatsiyasi> (дата обращения: 27.12.2025).

РЕЗЮМЕ:

Мақолада рақамли жамият тушунчаси, унинг ахборот-коммуникация технологиялари, сунъий интеллект, катта маълумотлар ва тармоқ платформалари ижтимоий ҳаётнинг барча қатламларига чуқур сингиб бориши ўрганилган.

Калит сўзлар: рақамли жамият инсон, тафаккур, маданият, реаллик, қадриятлар, модернизация.

РЕЗЮМЕ:

В статье рассматривается концепция цифрового общества, проникновение информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, больших данных и сетевых платформ во все сферы общественной жизни.

Ключевые слова: цифровое общество, человек, мышление, культура, реальность, ценности, модернизация.

RESUME:

The article examines the concept of a digital society, its deep penetration of information and communication technologies, artificial intelligence, big data, and network platforms into all spheres of social life.

Keywords: digital society, human, thinking, culture, reality, values, modernization.